

13 | Estrategias urbanas en sitios eriazos: de lo transitorio a lo permanente. De la isla al archipiélago. Urban strategies in vacant lands: transitory to permanent. From the island to the archipelago

_Sebastián López Jeldes, Ángela Carvajal Fernández

[1]

Sitios eriazos: islas desconectadas de las dinámicas urbanas

“No es posible traducir con una sola palabra inglesa la expresión francesa *Terrain Vague*. En francés el término *Terrain* tiene un carácter más urbano que el inglés *land*, de manera que hay que advertir que *Terrain* es, en primer lugar, una expresión de suelo de límites precisos, edificable, en la ciudad (...) *Vague* como derivado de *vacuus*, *vacant*, *vacuum* en inglés, es decir, *empty*, *unoccupied*; pero también *free*, *available*, *unengaged*. La relación entre la ausencia de uso, de actividad y el sentido de libertad, de expectativa, es fundamental para entender toda la potencia evocativa que los *Terrain Vague* de las ciudades tienen en la percepción misma en los últimos años. Vacío, por tanto, como ausencia, pero también como promesa, como encuentro, como espacio de lo posible, expectativa”¹.

Los sitios eriazos son lugares vacíos, libres de actividad, improductivos, indefinidos y, en muchos casos, obsoletos de la historia propia de la ciudad. Además son espacios donde todo es posible². [1] Los sitios eriazos, *terrain vague* o “vacíos urbanos”, son lugares normalmente cerrados en su perímetro, de propiedad fiscal o privada, desprovistos de actividad y construcciones, insertos en la trama urbana y, sin embargo, desconectados de ella, su estado de ambigüedad y complejidad permite designarles una categoría urbana y, a su vez, una aproximación arquitectónica. [2] Han sido considerados como islas interiores en contextos urbanos y, aunque naturalmente en su conjunto podrían conformar un archipiélago, finalmente por su disposición atomizada y segregada no configuran un global sino que, más bien, son contradictorios entre sí³. Actualmente, los sitios eriazos por su condición de olvido son estigmatizados por degradar entornos sociales consolidados y muchas veces se les asocian externalidades negativas, como ser focos de delincuencia, drogadicción e insalubridad⁴. Aún así, en su noción física urbana, los sitios eriazos entendidos como islas y archipiélagos pueden constituir oportunidades para proyectar sobre estos vacíos y plantear modelos urbanos que actúen en conjunto sobre la trama de la ciudad consolidada.

Los sitios eriazos son oportunidades, pueden convertirse en lugares de encuentro público y hacer frente a las leyes *infilling* que pareciesen imperar en el modo económico de hacer ciudad⁵. Actualmente, muchos de los centros urbanos de las capitales se enfrentan a un alza en la especulación inmobiliaria. En este contexto los sitios eriazos están a la espera para

Resumen pág 60 | Bibliografía pág 68

Universidad Andrés Bello. Sebastián López Jeldes. Magister en Proyecto Urbano (MPUR) de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2018). Arquitecto de la Universidad Finis Terrae, Chile (2011). Socio co-fundador de la oficina Anagramma Arquitectos. Ha participado y ganado diversos concursos de arquitectura. Actualmente es docente en la Universidad Andrés Bello, Universidad de las Américas y Universidad de Talca. sebastian.lopez.jeldes@gmail.com.

Universidad Andrés Bello. Ángela Carvajal Fernández. Magister en Arquitectura (MARQ) de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2020). Arquitecta de la Universidad del Valle, Colombia (2012). Socia co-fundadora de la oficina Anagramma Arquitectos. Publicó “Architektons en Manhattan” en el Congreso INTER PHOTO ARCH y ha ganado diversos concursos de arquitectura. Ha sido docente en arquitectura en diversas universidades chilenas: Universidad Andrés Bello, Universidad San Sebastián y Universidad Católica de Chile. angela.carvajal.f@gmail.com.

Palabras clave

Sitio eriazo, espacio público, desarrollo urbano, permanente, efímero, transitorio, plaza de bolsillo

Keywords

Vacant land, public space, urban development, permanent, ephemeral, transitory, pocket park

Método de financiación

Financiación propia

DOI

10.24192/2386-7027(2020)(v14)(13)

[1] LÓPEZ, Sebastián; CARVAJAL, Ángela. Sitio eriazo 01: Calle Manuel Rodríguez esquina Calle Catedral. Fuente: Fotografía propia. Santiago de Chile, 2017.

[2] LÓPEZ, Sebastián; CARVAJAL, Ángela. Sitio eriazo 01: Calle Santo Domingo con Capuchinos. Fuente: Fotografía propia. Santiago de Chile, 2017.

trazar una mejor y mayor rentabilidad económica en el mercado del suelo, siguiendo sistemas de adición constructiva sin dejar cabida a otras lógicas de desarrollo urbano. Pero “(...) no hay que tener miedo de los agujeros en las ciudades; es importante no tratar de llenar cada agujero como si fuéramos desarrolladores”⁶. Aunque los sitios eriazos son actualmente los únicos espacios libres de las ciudades consolidadas y densificadas, su complejidad y conflictividad permiten simultáneamente entenderlos en diferentes lógicas urbanas, tanto para el desarrollo inmobiliario como para la creación de espacio público manteniendo su cualidad de vacío donde se detonen nuevas dinámicas sociales de esparcimiento cotidiano y de ocio.

Bajo la premisa del vacío contenido de los sitios eriazos como oportunidad de convertir espacios obsoletos en lugares de esparcimiento y ocio fuera de la lógica productiva y económica de la ciudad, el desafío actual de las ciudades sería su implementación para no perpetuar las prácticas de especulación del suelo sobre el bien común. Henry Lefebvre señaló la importancia y el rol del espacio público en la ciudad desde los intersticios para renovar el valor del espacio urbano a través de lo lúdico y lo cotidiano: “(...) nos recuerda la existencia, aquí y ahora, de grietas, de intersticios, de los que denominaba “lugares de lo posible”, espacios y prácticas espaciales desde donde reivindicar y hacer efectivo el derecho a la ciudad o, mejor, el derecho a la vida urbana”⁷. Bajo este alero, la renovación estaría dada a través de la diversificación de los usos del suelo en la trama urbana, utilizando los sitios eriazos como catalizadores de actividades asociadas a lo inútil, a lo superfluo e improductivo⁸. De esta manera, se podría acotar que son variadas las prácticas urbanas comunitarias y/o disciplinares sobre sitios eriazos que operan bajo la concepción de temporalidad, dejando entrever un cuestionamiento sobre proyectos que, si bien en muchos casos realmente trabajan sobre la idea de la reivindicación del espacio urbano comunitario, también en numerosas ocasiones ocultan maneras de operar desde la tasación y el engorde de terrenos, perpetuando así la idea del bien privado sobre el común.

Sitios eriazos: Lo permanente, lo efímero y lo transitorio

Las prácticas e intervenciones sobre sitios eriazos han sido variadas y su capacidad de impacto en la ciudad y/o en lo local ha estado siempre directamente ligada a su modelo de gestión y temporalidad. En este punto realizaremos una revisión de proyectos en sitios eriazos de índole arquitectónica, artística y comunitaria desde tres acotaciones: “lo permanente, lo efímero y lo transitorio”. Las temporalidades planteadas sugieren el tiempo útil de las obras, que puede ser definido por el autor, por el cliente o por la sociedad; y nos permitirán agrupar la naturaleza propia de los proyectos y comparar su alcance en el desarrollo de lo urbano y lo público en la ciudad.

“Lo permanente”: Su definición hace referencia a una larga duración en el tiempo y en arquitectura se asocia con obras que persisten materialmente en un lugar. En el caso

[2]

¹ SOLÁ-MORALES, Ignasi. “La forma de la ausencia: Terrain Vague”. *Presente y futuros. La arquitectura en las ciudades*. Barcelona: ACTAR D, 1996, pp. 22-23.

² BARRON, Patrick; MARIANI, Manuela. *Terrain vague: interstices at the edge of the pale*. Londres: Routledge, 2014, p. 12.

³ GHIDONI, Matteo. *Islands*. Venezia: San Rocco, 2011, pp. 4-10.

⁴ REYES, Sonia; FIGUEROA, Isabel. “Distribución, superficie y accesibilidad de las áreas verdes en Santiago de Chile”. *EURE*, Vol. 36. n°109, 2010, pp. 89-110. Ver más en: <https://sciELO.conicyt.cl/pdf/eure/v36n109/art04.pdf>

⁵ El término *Infilling* según Luis Fuentes: “no es una tendencia de crecimiento urbano, sino que se le denomina a un tipo de operación inmobiliaria usada para “rellenar” un terreno no utilizado o subutilizado en una zona urbanizada (*Infill development*)”. Ver más en: FUENTES, Luis. *La creación del mito y el crecimiento urbano*. Santiago, Chile. Ver más en: <https://www.cedeus.cl/la-creacion-del-mito-y-el-crecimiento-urbano/>.

⁶ Traducción de los autores: “Another part of our attitude is that we should not be frightened of holes in cities; it is important not to try to fill every hole if we were developers”. SMITHSON, Alison; SMITHSON, Peter. *The Charged Void: Urbanism*. Nueva York: The Monacelli Press, 2005, pp. 170-215.

⁷ LEFEBVRE, Henry. *El derecho a la ciudad*. 3ª ed. Barcelona: Península, 1975, p. 140.

⁸ PÉREZ DE ARCE, Rodrigo. “Materia lúdica”. *ARQ*, n° 55, 2003, pp. 9-15.

[3]

de intervenciones en sitios eriazos, engloba proyectos de uso público que surgieron de programas políticos que buscaban intervenir en lugares de forma permanente, con un impacto de escala urbana a modo de constelación. Entre 1947 y 1978 el arquitecto Aldo Van Eyck, junto con el Departamento de Obras Públicas de Ámsterdam, consolidó a lo largo de 31 años una red de espacios de juego con la intervención en 736 sitios eriazos, para remediar la devastación del contexto postguerra, estrategia que dio énfasis al juego y la niñez como actores importantes para activar lugares con una carga histórica negativa a través del diseño especializado de lo que se conoció como *Playgrounds*⁹. [3] Entre 1961 y 1967 en Filadelfia (Estados Unidos) se inició el proyecto urbano *Pockets Parks*, a través del que se desarrollaron áreas verdes con programas arquitectónicos específicos, según las necesidades del entorno, y fácil accesibilidad. Se construyó en aproximadamente 60 sitios eriazos, otorgando al conjunto un rol ecológico con el objeto de generar biodiversidad de fauna y flora¹⁰. Una iniciativa de similares características se puso en marcha en Northamptonshire, Inglaterra, entre 1980 y el 2015. Las autoridades locales se asociaron con las gubernamentales a través de un plan que orientó la generación de espacios públicos de pequeña escala que tuvieran una influencia a nivel urbano. En este caso se lograron constituir 70 *pockets parks*. En Latinoamérica se han realizado prácticas asociadas a estrategias de ocupación permanente en sitios eriazos, incorporando a las comunidades locales a través de alianzas públicas y privadas e incorporando procesos de participación, autoconstrucción y utilización de materiales locales. Desde el 2002, en el Taller Social Latinoamericano (TSL) se realizan ejercicios arquitectónicos prácticos para proveer equipamientos públicos generalmente emplazados en lugares vacantes, en desuso y deterioro. En 2014, en Venezuela, surge el proyecto Espacios de Paz, liderado por el colectivo PICO Estudio⁹, que, a través de procesos de diseño participativo, interviene en espacios vacíos inseguros, relacionados con actividades ilegales, buscando a través del diseño una reactivación local con una perdurabilidad en el tiempo.

“Lo efímero”: Etimológicamente proviene del griego *ephémeros* y se refiere a algo de corta duración. En arquitectura y arte se aproxima a intervenciones urbanas ligadas al *performance*. En ese sentido, el “sitio eriazos” ha sido objeto de proyectos que buscan cuestionar aspectos cotidianos, políticos y de la sociedad de manera puntual, con una caducidad programada. A comienzos del siglo XXI, la Cooperativa URO1.ORG realiza la intervención La Casa Nautilus en un sitio eriazos en el centro de Santiago de Chile, donde el objetivo principal era cuestionar la relación entre la vida pública y privada a través de una casa de vidrio donde una mujer revelaría su vida cotidiana, despertando el fetichismo y el interés en lo urbano arquitectónico en la sociedad¹¹. En 2014, en la ciudad de Valparaíso, surge el colectivo Ejercicios Impermanentes, quienes, ligados al mundo del arte, buscaron construir nuevos imaginarios para los sitios eriazos, nuevas “formas de hacer lugar”, a través de acciones poéticas¹². En

⁹ STUTZIN, Nicolás. “Políticas del playground: los espacios de juego de Robert Moses y Ando van Eyck”. *ARC*, n° 91, 2015, pp. 32-39.

¹⁰ Alison Blake escribió en 2006 sobre el rol ecológico de los *Pocket Parks*. Ver más en: http://depts.washington.edu/open2100/Resources/2_OpenSpaceTypes/Open_Space_Types/pocket_parks.pdf.

¹¹ Sobre el proyecto Nautilus de la Cooperativa URO1.ORG: <http://cooperativauro1.org/web/proyectos/nautilus/>.

¹² La designación de los proyectos realizados aludió a la condición de los vacíos urbanos: eriazos 01 (topografía aleatoria), eriazos 02 (catastro residual), eriazos 03 (permeable), eriazos 04 (estructura blanda), eriazos 05 (línea de tiempo), eriazos 06 (el papel de la historia), eriazos 16 (resiliencia –obstinada impermanencia–), eriazos 17 (contigüidad) y eriazos 23 (cien metros). Ver más en “Para desmontar la continuidad de las cosas” de Pedro Donoso: <https://www.impermanentes.com/sin-glepost/2017/07/04/Para-desmontar-la-continuidad-de-las-cosas>.

¹³ Ver más sobre el proyecto Espacios Revelados y Levantamiento II en: https://www.espaciosrevelados.cl/es/portfolio_page/levantamiento-ii/

¹⁴ Algunos proyectos de reconversión de parcelas vacías en espacio público de “Esto no es un Solar” han sido publicadas en varios medios digitales. Ver más en: <https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-349303/esto-no-es-un-solar-reconvirtiendo-parcelas-vacias-en-espacio-publico-parte-ii>

¹⁵ La palabra *Pla Buits* es una abreviación de *Pla de Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social* que significa Plan de vacíos urbanos con implicación territorial y social. Ver más detalles sobre el proyecto en: <http://ajuntament.barcelona.cat/economia-logiaurbana/es/plan-buits>.

¹⁶ En 2012, el SEDUVI de México publicó *Lineamientos para el diseño e implementación de Parques Públicos de Bolsillo*. Desde la página 20 se describen las consideraciones urbanas para garantizar el éxito de su implementación. Ver más en: <http://sistemadecalles.aguacdmx.gob.mx/doctos/06.pdf>

¹⁷ Consejo Nacional de Desarrollo Urbano –CNDU–. Sistema de indicadores y estándares de calidad de vida y desarrollo Urbano. Santiago, 2018, pp. 17-18. Ver más en: <https://cndu.gob.cl/wp-content/uploads/2018/03/1.-PROPUESTA-SISTEMA-DE-INDICADORES-Y-ESTANDARES-DE-DESARROLLO-URBANO.pdf>

2016, dentro del programa Espacios Revelados en Santiago de Chile, Beatrice di Girolamo interviene en el Barrio Yungay con el proyecto Levantamiento II, que consistió en transformar y explotar materialmente un banco de una plaza convencional para hacerla incómoda, no solo en su uso, también en su ubicación en un sitio hermético ¹³. [4]

“Lo transitorio”: Los sinónimos implícitos son pasajero y temporal. Aunque su definición se aproxime a lo efímero, lo transitorio hace referencia a aquellas estructuras realizadas bajo la concepción de crisis y resolución de una problemática, y por lo tanto de rapidez constructiva, que perdurarán según la necesidad. Las intervenciones en sitios eriazos bajo esta definición tienen diferentes actores que buscan generar espacios comunes transitorios en vacíos urbanos en obsolescencia. En 2006, en el centro de Zaragoza se realizó el festival de arte urbano En la frontera, donde se intervino transitoriamente en espacios que se denominaron Vacíos cotidianos. Estas intervenciones posteriormente se enmarcarían dentro del proyecto Esto no es un solar. La autogestión de las comunidades vecinales permitió intervenir en estos sitios a través de las premisas de programas comunitarios, bajo coste, utilización de materiales reciclados y la lógica de la transitoriedad de ocupación durante 12 meses –por esta razón se trató de proyectos fácilmente desmontables– ¹⁴. En 2012 surge el programa municipal Pla Buits en Barcelona, un concurso abierto a la sociedad civil para intervenir en 31 espacios. Los proyectos, con programas educativos, lúdicos, culturales y sociales debían fomentar la rapidez en su construcción y el uso de materiales de fácil desinstalación, pues los propietarios debían poder recuperar los solares a medida que decidieran construir en ellos ¹⁵. En 2013, en Ciudad de México, se realiza el plan Parques de Bolsillo como iniciativa del Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Urbano, interviniendo en 26 sitios eriazos. Para la elección de cada lugar debía considerarse la accesibilidad por medio del transporte público, la seguridad, la posibilidad de desarrollar actividades sociales contextuales y la sostenibilidad ¹⁶. Las intervenciones son de bajo coste y se utilizan en su mayoría mobiliarios existentes en el mercado para facilitar su implementación y posible desarticulación futura.

Sitios eriazos: intervenciones transitorias en Santiago de Chile

Santiago de Chile en la última década ha implementado, bajo dos proyectos urbanos, una serie de intervenciones transitorias en la Comuna de Santiago –donde se encuentra el centro histórico– sobre sitios eriazos para dotar a la comunidad de espacios comunes de índole recreativa y comercial ¹⁷. En el año 2013, la Municipalidad en conjunto con la CORDESAN y el Ministerio de Obras Públicas, realizó el proyecto Plazas Transitorias [5] para el uso de sitios eriazos de carácter privado. La característica principal de estas “plazas” era su temporalidad y gestión: los elementos debían ser prefabricados y de fácil montaje/desmontaje y, para su implementación, se realizaba un comodato a tiempo indefinido hasta que el propietario decidiese construir. Se planteó la creación de 10 plazas pero solo fue posible la construcción de 2 de ellas, entre otras cosas por la incertidumbre sobre la recuperación de los terrenos por parte de los propietarios.

[4]

[3] VAN EYCK, Aldo. At the Laagte Kadijk in Amsterdam. [Fotografía]. 1954. Fuente: ©CreativeCommons <https://www.flickr.com/photos/147316538@N02/29195776337>

[4] LÓPEZ, Sebastián; CARVAJAL, Ángela. Espacios revelados: Levantamiento II. Santiago de Chile, 2016. Fuente: Fotografía propia.

[5] LÓPEZ, Sebastián; CARVAJAL, Ángela. Isométrica, Plaza Transitoria Calle Aldunate con Calle Santa Isabel. Santiago, 2018. Fuente: Ilustración propia.

[5]

[6]

En 2016, se renueva el proyecto bajo el nombre de Plazas de Bolsillo [6] y es desarrollado por la Intendencia Metropolitana junto con el Ministerio de Obras Públicas –MOP– y el Gobierno Regional Metropolitano –GORE–. En este caso la propuesta consiste en la activación de sitios eriazos exclusivamente de dominio público. El nombre del proyecto se explica a través de la analogía de un objeto que se guarda y se saca de un bolsillo fácilmente, es decir, estas intervenciones debían ser rápidas de construir, con un bajo coste –en comparación con la implementación de una plaza urbana permanente– y de un alto impacto mediático. A modo de gestión, las “plazas de bolsillo” trabajan de forma similar que las plazas transitorias en su comodato. Hasta el 2018 se construyeron 11 en la Región Metropolitana, concentrándose el 60% en la Comuna de Santiago. [7] El área de estas intervenciones tiene un rango variado, oscila entre los 170 m² y los 3.200 m², diferenciando así su orden programático: la mayoría de “plazas de bolsillo” funcionan con una oferta monoprogamática a modo de plazas para comer con *foodtrucks*. De este modo la mayor intensidad de uso tiene lugar en horarios de comidas o cuando se desarrollan actividades programadas fuera de la lógica cotidiana comercial. [8] Solo 2 de estas plazas –las de mayor área– cuentan con programas anexos que se han ido implementando de forma comunitaria, como espacios de juegos para niños y mascotas, áreas libres y huertos urbanos; programas que han complementado el destino comercial convirtiéndolas en lugares de ocio y recreación para diferentes sectores etarios y socioeconómicos. [9] Los sitios eriazos utilizados como “plazas de bolsillo” en su mayoría han funcionado transitoriamente porque están emplazados estratégicamente en comunas con carencia de espacios públicos locales y zonas de alta densidad poblacional, donde muchos de los proyectos inmobiliarios no ofrecen espacios interiores de uso común, hechos contextuales que convierten a las plazas de bolsillo en locales comerciales de uso cotidiano, del día a día. Las comunidades los perciben desde la formulación discursiva como “plazas” de carácter público ¹⁸.

Los planes estratégicos de intervención a nivel urbano de las “plazas de bolsillo” están supeditados a criterios que permitan su rentabilidad económica. Según el catastro urbano realizado por la CORDESAN y utilizado por el Gobierno Regional Metropolitano –GORE–, la Comuna de Santiago cuenta con 173 sitios eriazos de los cuales solo el 10,2% (16) pertenecen a terrenos fiscales y son bienes nacionales de uso público. Sobre este porcentaje se aplican 4 variables mínimas para la elección e implementación como plazas de bolsillo: Su cercanía a nodos de transporte público para garantizar la accesibilidad; estar en zonas de alto flujo peatonal; contar con áreas no superiores a 500 m²; asegurar rentabilidad a los *foodtrucks* ¹⁹. Los requerimientos de implementación para “plazas de bolsillo” finalmente segregan grandes paños de ciudad que no cuentan con sistemas de transporte integrado o tienen un índice socioeconómico bajo que no los hacen aptos para seguir la lógica

¹⁸ Aunque algunas “plazas de bolsillo” han funcionado desde la lógica comercial y su implementación estratégica urbana, en el caso de la plaza de bolsillo del barrio Las Telas, en la Comuna de Independencia, a menos de un año de su inauguración se encontraba totalmente inoperativa a pesar de cumplir a cabalidad con los requisitos de las consideraciones de diseño, es más, en las publicaciones oficiales sobre estos proyectos no aparece este caso.

¹⁹ En 2018, el GORE –Gobierno Regional Metropolitano de Santiago– publicó *Nuevas experiencias en generación de espacios públicos*. Las consideraciones de diseño y elección de terrenos para implementar una Plaza “Pública” de Bolsillo se describen desde la página 13. Ver más en: <https://www.gobier-nosantiago.cl/wp-content/uploads/2018/03/GUIA-PLAZAS-PUBLICAS-DE-BOLSILLO.pdf>

mercantil. Bajo este esquema, las estrategias urbanas planteadas en sitios eriazos para realizar “plazas de bolsillo” perpetúan desde la retórica discursiva de “plaza” una idea de lo público cuando realmente es un espacio privado, imaginarios sobre lo común cuando se perpetúa el modelo del mercado del suelo actuando bajo la lógica de especulación del valor del suelo y la segregación urbana. La banalización de la idea de “plaza” cae en visiones reduccionistas al no enfrentar problemáticas históricas de ciudad más profundas como la accesibilidad y equidad de la distribución de espacios públicos. La transitoriedad de las plazas de bolsillo y su futura caducidad a corto o mediano plazo puede generar expectativas de uso en las comunidades que los circundan. La visión transitoria de estos proyectos urbanos está enfocada a reivindicar la presencia del Estado a través de la rapidez y el bajo coste, un aparente trabajo sobre la construcción de lo público en la ciudad.

Sitios eriazos: de la isla al archipiélago para espacios de encuentro común

El presente estudio ha mostrado la situación urbana de sitios eriazos, su condición de abandono en diferentes ámbitos –sociedad, mercado, políticas públicas, etc.– y cómo a través de múltiples estrategias de intervención abordadas en temporalidades de largo o corto alcance –tanto en Chile como a nivel mundial–, provocan un cuestionamiento en sí mismo sobre la manera de hacer ciudad contemporáneamente. La diversidad de intervenciones en sitios eriazos presentadas en este texto permite vislumbrar la inevitable complejidad sobre la noción de lo que se entiende actualmente como público: intervenir lo común y producir espacio para la acción social está enmarcado sobre ámbitos de disputa de intereses que impactan cualitativamente en la ciudad. De los proyectos revisados, muchos nacen de la participación ciudadana, de fondos monetarios acotados, articulando en muchos casos a colectivos y escuelas de arquitectura con comunidades históricamente segregadas quienes en conjunto buscan construir espacios de legitimidad social, intervenciones como actos políticos que se enmarcan en situaciones y contextos determinados donde el interés no se centra en el abuso mediático o fines gubernamentales sino, más bien, en darle sentido a espacios remanentes para el goce común. A través de este tipo de intervenciones se refuerza el debate sobre el compromiso social del arquitecto, de la relación de la arquitectura con lo público y su impacto, el conflicto entre los sitios eriazos y las dinámicas de la ciudad. Bajo ese alero, pareciese que la operación opuesta a este tipo de procedimientos es precisamente implementar estas mismas estrategias desde la política pública a través del “urbanismo táctico” como modelo de hacer ciudad desde una inversión mínima estatal, estrategias que buscan reducir costes hacia lo público cuando

[6] LÓPEZ, Sebastián; CARVAJAL, Ángela.
Registro fotográfico Plazas de bolsillo:
Plaza Morandé 83. Santiago, 2018. Fuente:
Fotografía propia.

[7] LÓPEZ, Sebastián; CARVAJAL, Ángela.
Registro planimétrico Ubicación Plazas de
Bolsillo. Santiago, 2018. Fuente: Ilustración
propia.

[8] LÓPEZ, Sebastián; CARVAJAL, Ángela.
Registro isométrico Plaza de Bolsillo Morandé
83. Santiago, 2018. Fuente: Ilustración propia.

[9]

[10]

deberían ser los entes gubernamentales quienes propicien la negociación sobre lo urbano para permitir proyectar de manera permanente espacios públicos que contribuyan a la transformación de realidades sociales. En ese sentido, el cuestionamiento a este tipo de prácticas transitorias como las “plazas de bolsillo” surge porque son intervenciones puntuales que operan en lugares privilegiados donde la imagen y éxito están asegurados por ser zonas de fácil activación y alta concurrencia, intervenciones que revisten discursos donde se vislumbra la fragilidad de lo que se entiende hoy día por plaza o espacio público. Las “plazas de bolsillo” no son un modelo de desarrollo urbano integral, más bien potencian la idea de trabajar desde la individualidad de cada sitio que responde a intereses comerciales, donde el “bajo coste y riesgo” como política no asume un compromiso real de desarrollo de ciudad. Estas intervenciones realizadas desde la política finalmente continúan perpetuando la segregación urbana y los problemas de accesibilidad a espacios públicos en comunas vulnerables que precisan ser intervenidas con espacios de ocio y recreación, estrategias reduccionistas que actúan en contra de promover ciudades equitativas y democráticas para la ciudadanía.

Finalmente, a través de las posturas críticas expuestas sobre las intervenciones y estrategias que se han realizado en sitios eriazos, se plantea retroactivamente evidenciar el potencial

²⁰ Una propuesta urbana que considera los aspectos multiscales del vacío urbano es *De La Isla al Archipiélago. El sitio eriazo: un nuevo espacio público permanente y atomizado para Santiago*. Ver más en <https://upcommons.upc.edu/handle/2117/171659>

[9] LÓPEZ, Sebastián; CARVAJAL, Ángela; GALLI, Franco. Propuesta de dispositivos públicos sobre sitios eriazos en ciudades consolidadas. Santiago, 2018. Fuente: Ilustración propia.

[10] LÓPEZ, Sebastián; CARVAJAL, Ángela; GALLI, Franco. Propuestas y posibilidades multiscales de sitios eriazos como oportunidad de espacios públicos. Santiago, 2018. Fuente: Ilustración propia.

[11] LÓPEZ, Sebastián; CARVAJAL, Ángela. *De la isla al archipiélago: propuesta de superposición de una nueva red de espacios públicos a partir de sitios eriazos*. Santiago, 2018. Fuente: Ilustración propia.

urbano de su dimensión multiescalar que opera de manera local en su individual –isla– y que en su conjunto, en su condición de dispersión –archipiélagos–, ofrece una oportunidad para agregar una nueva capa de espacio público y social a la trama urbana preexistente ²⁰. [10] La demanda de espacio público en las ciudades latinoamericanas cada vez es más latente: el incremento poblacional, procesos de migración y el aumento en densidad urbana por especulación inmobiliaria no se han relacionado proporcionalmente con la dotación de espacios de ocio y esparcimiento, generando en el tiempo una mayor segregación urbana y déficit de distribución de áreas verdes. Si bien en otras épocas fue posible implementar grandes parques urbanos que hoy día están insertos en muchas ciudades, actualmente esa premisa es más compleja de generar, por lo que es fundamental revisar de forma crítica los proyectos realizados sobre los únicos espacios vacantes de las ciudades consolidadas y densificadas. De esta manera, se plantea la noción de sitio eriazos como posibilidad para la vida pública y el encuentro común, la necesidad de implementación de planes urbanos que operen desde la distribución atomizada urbana propia de estos espacios vacantes para trabajar simultáneamente entre las escalas de afectación local y urbana, con el objeto de convertirlos en espacios permanentes que puedan dar cabida a proyectos comunales desde lo efímero y lo transitorio, una nueva capa que conforme una red de espacios públicos en sitios eriazos a modo de archipiélago para garantizar una mejor accesibilidad, mayor equidad y aumento de áreas de recreación y esparcimiento, donde lo público sea entendido como una superposición a lo existente. [11]

[11]

De la Isla al Archipiélago
Propuesta urbana de una nueva capa espacios públicos a partir de sitios eriazos.
Comuna de Santiago

Escala gráfica en metros

0 100 500 1000 2000 00

13 | Estrategias urbanas en sitios eriazos: de lo transitorio a lo permanente. De la isla al archipiélago

_Sebastián López Jeldes; Ángela Carvajal Fernández

La definición de sitio eriazo ha sido discutida en ámbitos urbanos y arquitectónicos, vistos como remanentes que pertenecen a la trama urbana, pero a su vez, son tangenciales a esa dinámica, el tiempo de desarrollo proyectual en estos vacíos urbanos –forma y programa–, pueden ser indefinidos para su concreción. A su vez, el sitio eriazo –sin uso ni construcción–, suele ser un espacio clausurado en su perímetro que convive con la cotidiana y constante mutación de la ciudad, por lo cual ha sido objeto de variadas intervenciones que buscan integrarlos urbanamente para el goce de la ciudadanía. El presente texto se centrará en discutir intervenciones en sitios eriazos desde su carácter permanente, efímero y temporal en contraste con los actuales proyectos políticos de plazas de bolsillo en la ciudad de Santiago de Chile. De esta manera, el rol del sitio eriazo se entiende como una oportunidad de espacio público desde su afectación multiescalar –local a metropolitana–, las posibilidades para su implementación podrían reducir la desigualdad en la distribución de los espacios públicos en ciudades consolidadas.

Palabras clave

Sitio eriazo, espacio público, desarrollo urbano, permanente, efímero, transitorio, plaza de bolsillo

13 | Urban strategies in vacant lands: transitory to permanent. From the island to the archipelago

_Sebastián López Jeldes; Ángela Carvajal Fernández

The definition of vacant land has been discussed in urban and architectural spheres, seen as remnants that belong to the urban fabric and at the same time, tangential to this dynamic, the development time in these urban voids –form and program–, can be undefined for its concretion. In turn, the vacant land –without use or construction–, usually is a space closed on its perimeter that coexists with the daily and constant mutation of the city, therefore it has been the subject of various interventions that aim to integrate them urbanly to the enjoyment of citizenship. The discussion will focus on interventions in vacant land from their permanent, ephemeral, and temporary nature in contrast to the current political projects of pocket parks in the city of Santiago de Chile. Finally, the role of the vacant land is understood as a public space opportunity in its multiscale affectation –local to metropolitan–, the possibilities to its implementation could reduce the inequality distribution of public spaces in consolidated cities.

Keywords

Vacant land, public space, urban development, permanent, ephemeral, transitory, pocket park

13 | Estrategias urbanas en sitios eriazos: de lo transitorio a lo permanente. De la isla al archipiélago

_Sebastián López Jeldes; Ángela Carvajal Fernández

ARENDR, Hannah. *La condición humana*. Barcelona: Paidós Ibérica S.A. 2003.

BARRON, Patrick; MARIANI, Manuela. *Terrain vague: interstices at the edge of the pale*. Londres: Routledge, 2014.

GHIDONI, Matteo. *Islands*. Venezia: San Rocco, 2011.

LEFEBVRE, Henry. *El derecho a la ciudad*. 3ª ed. Barcelona: Península, 1975.

PÉREZ DE ARCE, Rodrigo. "Materia lúdica". *ARQ*, n° 55, 2003.

PÉREZ OYARZUN, Fernando. "Los playgrounds de Aldo van Eyck". *ARQ*, n° 91, 2015.

SOLÁ-MORALES, Ignasi. "La forma de la ausencia: Terrain Vague". *Presente y futuros. La arquitectura en las ciudades*. Barcelona: ACTAR D, 1996.

SMITHSON, Alison; SMITHSON, Peter. *The Charged Void: Urbanism*. Nueva York: The Monacelli Press, 2005.

STUTZIN, Nicolás. "Políticas del playground: los espacios de juego de Robert Moses y Ando van Eyck". *ARQ*, n° 91, 2015.